

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

SHOIR, XATOT VA TARJIMON ZOKIRJON XOLMUHAMMAD O`G`LI FURQAT HAQIDA XORIJLIK OLIMLARNING AMALGA OSHIRGAN TADQIQOTLARI HAMDA FIKRLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6339549>

Pardayeva Durdona Faxriddinovna

Toshkent Arxitektura qurilish instituti

Muxandislik qurilish infrastrukturasi fakulteti 3-kurs talabasi

Anotatsiya: *ushbu maqolada XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrning boshlarida o`zbek adabiyotining taraqqiyparvar shoiri va publisist hatto mohir xattot Zokirjon Xolmuhammad o`g`li Furqatning hayoti va ijodiga oid xorijlik olimlarning amalga oshirgan salmoqli tadqiqotlari hamda fikrlari yoritilgan.*

Kalit so`zlar: *Furqatshunoslik, manzuma, "Chor kitob", jadidchilik, missioner, major, Shinjong ijtimoiy fanlar akademiyasi,*

Milliy uyg`onish davri o`zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri, shoir va adib, adabiyotshunis va muarrix, elshunos va tarjimon sifatida o`zidan boy ma`naviy meros qoldirgan, shuningdek, zamonasining mashxur xattotlaridan biri bo`lgan Zokirjon Xolmuhammad o`g`li Furqat yoshligidanoq Muqumiy, Zavqiy, Nisbat, Muhyi va Muhayyirlar kabi shoirlar muhitida qizg`in ijodiy faoliyat bilan mashg`ul bo`lgan. Mahallasidagi maktabda savod chiqargach, mudarris va kotiblardan xattotlik sirlarini hamda arab tili grammatikasini puxta o`rgangan. 8 yoshida Fariddin Attorning "Mantiq ut-tayr" asarini yod oladi, 14 yoshida madrasa talabasi (1873-1876 yillar) bo`ladi. Mana shunday iqtidor egasi bo`lgan shoir haqida Filologiya fanlari doktori Ibrohim Haqqul o`zining "O`zbek tarixi, adabiyoti va madaniyati" asarida "Furqat qachon va qanday sharoitda bo`lmasin, xalq baxt-saodatini ko`zlagan xalqparvar, vatanparvar shoir edi. U xalqning baxtli kelajagini, ilm-fan maorif va madaniyati bilan bog`lagan ma`rifatparvar shoir edi. Furqat o`z vatanining mustamlaka kishanlaridan ozod bo`lishini, yanada gullab-yashnashini butun vujudi bilan istagan, lekin vatandan tirikligida abadiy judo bo`lgan ijodkordir", -deb yozadi.[2]

Furqat ijodiyoti uning tirikligidayoq matbuot sahifalarida, bayozlarda ko`rindi. Bu borada "Turkiston viloyatining gazetisi" da bir necha marta 1889, 1890, 1891-yilgi sonlarida e`lon qilindi. Alisher Navoiy ijodini, fors adabiyoti namoyondalari merosini chuqur o`rgangan, fors tilini mukammal o`zlashtirgan. Furqatning ijodiy merosida an`anaviy she`riy turlar, o`zbek mumtoz adabiyotidagi asosiy mavzular yetakchi o`rin egallaydi. Uning g`azal va

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

muhammaslari, bogʻlagan taxmislari oʻzining hayotiyliigi, musiqiyliigi, nihoyatda samimiyligi bilan oʻquvchini maftun etadi.

Furqatshunoslik, shoir ijodiyoti uning hayot paytidayoq oʻrganila boshlagani nazarda tutilsa, qariyb bir asrdan koʻproq muddatni oʻz ichiga oladi. Oʻtgan davr mobaynida shoir hayoti va ijodiy faoliyatini oʻrganish borasida borilgan, salmoqli tadqiqotlar yaratilgan. Ayniqsa, ustoz olimlar I. Moʻminov, V. Zohidov, F. Karimov, M. Shayhzoda, X. Rasul, A. Qayumov, A. Abdugʻafforov va Sh. Yusupovlarning bu boradagi samarali mehnatlari tahsinga sazovor. Ularning Furqatshunosligimiz rivojiga muhim hissa boʻlib qoʻshilgan tadqiqotlari nainki yurtimizda, qolaversa, hamdoʻstlik mamlakatlarida, chet ellarda ham maʼlum va mashxurdir. Xorijlik olimlar tadqiqotlaridagi Furqat hayoti va ijodiy faoliyatiga munosabat haqida koʻplab fikr-mulohazalar mavjud.

Furqat hayoti va ijodiy boy merosi xorijlik mutaxassislar eʼtiborini jalb qilib kelgan. Bugun Sharq va Gʻarb, yaqin va olis xorijiy mamlakatlar olimlari Furqat ijodiyotiga qaysidir darajada munosabat bildirganliklari toʻgrisida qimmatli maʼlumotlarga egamiz. Bu, albatta, milliy istiqlol sharofatidir.

Amerikalik taniqli adabiyotshunos, Kolumbiya universiteti professoii Edvard Ollvortning 1964-yili London va Parij nashriyotlari hamkorligida chop etilgan "Uzbek literary politics" ("Oʻzbek adabiy siyosati") nomli yirik tadqiqotida Furqat hayoti va ijodiy faoliyatiga salmoqli oʻrin ajratilgan. Jumladan, u Furqatning oʻsha davr adabiy hayotida tutgan yuksak mavqeini alohida taʼkidlaydi.

Edvard Ollvortning mazkur tadqiqoti XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlari hamda shoʻrolar hukmronligi davri oʻzbek adabiyoti tadqiqiga bagʻishlangan. Mazkur asar oʻzbek adabiyoti boʻyicha xorijda yaratilgan eng salmoqli tadqiqotlardan sanaladi. Tabiiyki, muallif tadqiqotni yuzaga keltirish uchun oʻzbek va rus tillaridagi juda koʻp adabiyotlarni oʻrgangan. Asar - koʻp yillik zahmatli mehnati natijasi hisoblanadi. Shoʻrolar zamonida Amerikada oʻzbek adabiyotiga bagʻishlangan shunday katta tadqiqotning yaratilganligi, ayniqsa, tahsinga loyiq. Tadqiqot ishida manbalarga emas, rus va oʻzbek adabiyotshunosligi materiallariga tayanilgan.

Ushbu tadqiqotda Furqat hayoti va ijodiy faoliyatiga salmoqli oʻrin ajratilgan. Muallif: "Zokirjon Furqatning tarjimai holi bizni XIX asr soʻnggidagi butun bir adabiy qatlam bilan tanishtirishi mumkin. Shoir tarjimai holida faqatgina oʻzining shaxsiy hayotiga oid qiziqarli voqea-hodisalar toʻgrisida emas, balki ruslarning qiziquvchan olami, ijtimoiy hayoti, kundalik faoliyati, serqirra adabiyoti hamda sanaʼti haqida qiziqarli maʼlumotlar beradi" - deb yozgan.[1]

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Shundan so`ng Edvard Ollvort Furqatning tarjimai holi, yoshligidanoq Qur`oni Karim va "Chor kitob" muolaasi bilan mashg`ul bo`lganligi. 8 yoshida "Mantiq ut-tayr" asarini o`qib chiqqanligi, 9 yoshga to`lganida A.Navoiy, Hofiz, Fuzuliy kabi sharq she`riyati darg`alari ijodidan bahramand bo`lganligi xususida yozadi. Shoirning "Chor darvesh"ni fors tilidan tarjima qilganligini ta`kidlaydi. N.P.Ostroumovning "Сарты" asari asosida ko`plab fikrlar bildiradi.

Umuman, Edvard Ollvortning mazkur tadqiqoti o`zbek adabiyotining, jumladan, Furqat hayoti va ijodiy faoliyatining Amerikada o`rganilishi, Amerika olimlarining tadqiqot uslublari xususida muayyan xulosalarga kelishga imkonini beradi.

Rus olimlaridan A.Samaylovich ham 1908-yilda Peterburgda chiqadigan rus arxeologik jamiyatining Sharq bo`limi to`plamida Furqat haqida ma`lumotlar berib o`tgan.

Mustaqilligimiz sharofati bilan keying izlanishlar natijasida Furqat hayoti va ijodi haqida Turkiya, Majoriston va Sharqiy Turkistonda amalga oshirilgan ayrim tadqiqotlarni aniqlashga muvaffaq bo`lingan.

Hozircha Turkiya nashrlari orasida Furqat ijodiga munosabat bildirilgan ikki tadqiqot bizga ma`lum, ammo bularning ikkalasi ham turk olimlariga tegishli emas. Biri - Turkiyada ko`p yillar yashagan, XX asr boshidagi jadidchilik harakati rahnamolaridan bo`lgan Boshqird olimi Ahmad Zaki Validiy To`g`onning "Bugungi Turkili: Turkistan vey akin tarihi", ikkinchisi - mashxur major turkshunos olimi Yanosh Ekman qalamiga mansub "Harezmi, kipchak va cagatay turkcesi uzerine arastirmalar" ("Xorazm, qipchoq va chig`atoy turkchasiga oid tadqiqotlar") asarlaridir. Har ikkala tadqiqotda Furqat hayoti va ijodiy faoliyati haqida muhim hulosalar bayon qilingan.

Zaki Validiy o`z qarashlarida "Turkiston viloyati gazetasi" materiallariga tayanadi. Olim XIX asr boshlarida Qo`qonda Amir Umarxon va Xivada Muhammad Rahimxon davrlarida huddi Alisher Navoiy zamonasidagi kabi shoirlar muhiti mavjud bo`lganligi xususida yozib, bu adabiy hayot Farg`onada Rossiya hukmronligi paytida ham yashaganligini ta`kidlaydi.

Zaki Validiy nima uchundir Furqatni marg`ilonlik deb ataydi va shunday deb yozadi: "Qo`qonda Mavlono Muhyi, Muqumiy, Zavqiy va marg`ilonlik Zokirjon Furqat 1890-yildayoq adabiy bir muhitni vujudga keltirdilar".[3]

Shundan keyin Zaki Validiy missioner N.P.Ostroumovning Furqatni o`z gazetasiga jalb qilganligini, 1890-yil shoir Toshkentga kelgach, Baron Vrevskiy targ`ibot yo`lida foydalanish maqsadi bilan uni rus aristokratiyasi baliga taklif etganini qayd etadi. "Tongga qadar davom etgan bu majlis haqida shoirga she`rlar

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

yoʻzdirib, oʻz gazetasida nashr etdi".- deya taʼkidlaydi olim. Keyin esa oʻz fikrlari isboti uchun Furqatning " Toshkand shahrida boʻlgan nagʻma bazmi xususida" manzuma (arabcha "tizma" - voqeaband sheʼriy asar yoki sheʼriy maktubni ifodalovchi atama)sidan parchalar keltirgan.

Ahmad Zaki Validiy faqat maʼlumotlar berish bilangina cheklanmagan. "Turkiston viloyati gazetasi" materiallari va missioner N.P.Ostroumovning faoliyatiga baho berar ekan, olim masalaning asl mohiyatiga nazar tashlaydi., tahlil etadi, umumlashma xulosalar chiqaradi. Masalaga atroflicha yondoshadi, ham ijobiy, ham salbiy jihatlariga holisona baho beradi.

Umuman, Ahmad Zaki Validiyning mazkur tadqiqoti faqat Furqat hayoti hayoti va faoliyatiga munosabat bildirilgani jihatidagina emas, shoir va uning zamondoshlari asos slogan "Yangi oʻzbek adabiyoti" (Zaki Validiy iborasi) xususiyatlarining oʻziga xos tahlil etilganligi, uning yuzaga kelish jarayonidagi tarixiy vaziyatga xolis ilmiy baho berilgani bilan ham ahamiyatlidir.

Furqat ijodiyotiga oid Turkiyada nashr etilgan ikkinchi tadqiqot , taʼkidlanganidek, major(venger) olimi Yanosh Ekman (Y.Ekman 1905.08.12da Mojariston (Vengirya)da tugʻilgan. Major, turk, nemis va arab filologiyasi boʻyicha yetuk mutaxassis sifatida tanilgan. Tadqiqotlari dunyo turkshunoslari tomonidan eʼtirof etilgan) qalamiga mansub. Tadqiqotning maxsus bobi "Chigʻatoy adabiyotining soʻnggi davri (1800-1920)" deb nomlangan boʻlib, dastlab mazkur davr adabiyotining oʻziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritiladi. Keyin esa shu davr adabiy jarayonida muhim oʻrin tutgan ijodkorlar faoliyatiga maxsus toʻxtalib, qimmatli maʼlumotlar bayon qilingan.

Yanosh Ekman XIX asr oxiri va XX asr boshlarida oʻzbek adabiyotida rus va gʻarb madaniyati taʼsirida yangi mavzularga qoʻl urilganligini taʼkidlaydi. Shuningdek, bu davr adabiyotida sheʼriyat alohida ustun bir mavqeda ekanligini, tarixiy asarlarni hisobga olmaganda, nasrda kam ijod qilinganini zikr etadi. Tadqiqotda Furqat ijodiga alohida toʻxtaladi. Unda dastlab shoirning tarjimai holi, Qoʻqon madrasasida oʻqishi, togʻasining taklifi bilan Yangi Margʻilonga borishi, u yerda doʻkon ochib, savdo bilan shugʻullanganini, yana Qoʻqonga qaytib kelishi toʻgʻrisida maʼlumot beriladi.

Yanosh Ekmaning taʼkidlashicha, "Oʻsha paytda Qoʻqonda bir shoirlar guruhi bore di. Furqat ham ular safiga qoʻshildi va guruhda boʻlgan Muqumiy bilan yaqindan doʻst boʻldi." [4]

Tadqiqotda 1889-1891 yillar mobaynida Toshkentda yashagan shoir Furqatning gimnaziya, teatr, nashriyot kabilardagi faoliyatlari haqida ham maʼlumotlar mavjud. Mazkur eʼtiborli tadqiqotda Furqat ijodiga alohida oʻrin

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

ajratilganligi, shoir hayoti va adabiy merosi haqida maxsus fikr yuritilganligi, ayniqsa, diqqatga sazovordir.

Tadqiqotdagi Furqat hayoti va ijodi haqidagi ma'lumotlar major olimi Yanosh Ekmanning yuqorida ta'kidlangan asridan olingan. "Turk filologiyasi asoslari"ni nashrga tayorlovchilarolimning Furqat haqidagi tadqiqotini nemis tiliga tarjima qilganlar. Bu esa o'z navbatida, nemis o'quvchilarining boshqa ijodkorlar qatori Furqatning qisqacha tarjimai holi, ijodining janr xususiyatlari va mavzu ko'lami, g'azallaridan ayrim namunalar bilan tanishuvlariga sabab bo'lgan.

Bundan quyidagicha xulosaga kelish mumkin: Birinchidan, Furqat ijodi har doim ham xorijlik mutaxassislar e'tiborini tortib kelgan. Ikkinchidan, o'zbek adabiyotshunoslarining Furqat merosiga oid tadqiqotlari bilan xorijlik olimlar yaqindan tanishishi.

Ma'lumki, Furqat hayoti va ijodiy faoliyatining o'n olti yili Sharqiy Turkistonda, Yorkent shahrida kechgan. Furqatshunoslikda shoir merosi namunalarini to'plash, ilmiy o'rganish va nashr etish borasida Sharqiy Turkistonda amalga oshirilgan ishlar shu paytgacha maxsus o'rganilgan emas. Keying izlanishlar Shirjonda bu borada bir qancha e'tiborli ishlaramalga oshirilganligini ko'rsatadi. 1989-yil "Qashqar uyg'ur nashriyoti" tomonidan chop etilgan 12,6 b.t hajmidagi "Furqat tanlanma asarlari" buning yorqin dalilidir.[6] shinjong avtonomiyasi Ijtimoiy fanlar akademiyasi Millatlar adabiyoti instituti hamda Millatlar qadimgi asrarlarni to'plash jamiyati ilmiy hodimlarining Furqat hayoti va ijodi bo'yicha 1981-yildan boshlab olib borgan izlanishlari natijasi o'laroq yuzaga kelgan mazkur nashr furqatshunoslikda muhim voqea bo'lganligini ta'kidlash joiz.

Nashr muhariri Qodir Akbarning ta'kidlashicha, izlanishlar natijasida "Furqat hayot vaqtida ishlatgan va hozirgacha saqlanib kelingan moddiy buyumlar, Furqat qalamiga mansub bo'lgan hujjat-qo'lyozmalar topildi. Furqat asarlaridan (246 g'azal, 2 murabba, 25 muhammas, 4 musaddas, 1 musabba, 1 tajri'band, 4 she'riy xat, 1 mustazod, 1 dostonni o'z ichiga olga masnaviy, qasida va boshqa turdagi she'rlar) 7806 misralik adabiy meros hozir Shinjonga o'zbek adabiyotining qimmatli boyligi sifatida saqlanmoqda.

Ko'rinib turibdiki, izlanishlar ancha samarali bo'lgan, ammo mazkur nashrga ushbu to'plangan asarlarning hammasi ham kirgan emas. Jumladan, "Tanlanma asarlar"ga Shinjong olimlari qo'lid abo'lgan 246 g'azaldan 202 tasi, 25 muhammasdan 17tasi, 4 musaddasdan 3 tasi kirgan. Qolgan 44ta g'azal, 8 muxammas, 1 musabba nashrga kirmagan. Ular orasida Furqatning shu paytgacha ma'lum bo'lmagan asarlari ham bo'lishi ehtimoldan holi emas.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Mazkur ilmiy ma'lumotlar va fikrlardan quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin.

1. AQSH va Germaniyada yaratilgan tadqiqotlarda Furqat hayoti va ijodi munosabat bildirilgani shoir merosining umuminsoniy ahamiyatiga dalolat qiladi.
2. Xorijlik olimlar o'z tadqiqotlarida o'zbek olimlari ilmiy ishlaridan foydalanganliklari, ularning fikrlariga tayanib mulohaza yuritganliklari milliy adabiyotshunosligimiz erishgan natijalarning o'ziga xos e'tirofi sifatida baholanmog'li kerak. Bu o'zbek adabiyotshunosligi sho'ro davridagi yakka mafkura zug'umiga qaramay, sezilarli darajada rivojlanganligini ko'rsatadi.
3. Furqat hayoti va ijodining Turkiyada, Mojaristonda va Sharqiy Turkistonda o'rganilishi haqidagi mavjud ma'lumotlar furqatshunoslikning hududi toboro kengayib borayotganligi, turkey dunyoda shoir merosiga bo'lgan qiziqish har doim yuqori bo'lganligi dalilidir

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Edward ALLWORTH. Uzbek literary politics. London-Parij, 1964.
2. Ibrohim Haqqul. "O'zbek tarixi, adabiyoti va madaniyati". Toshkent. 2014
3. A.Zeki Valedi Togan. Bugungi Turkili: Turkistan vey akin tarihi. Istanbul-1981, b-501.
4. Janos Ekmann. Harezmi, kipchak ve cagatay turkcesi uzerine arastirmalar. Ankara. 1996
5. Philologiae turcicae fundamenta. Wisbaden, Tomum secundum. 1965
6. Furqat tanlanma asarlari. Qashqar uyg'ur nashriyoti. 1989.
7. Hodi Zarif. Maqolalar to'plami. T., Badiiy adabiyot, 1959
8. Talipova. Bir musaddas tarixi. // Sharq yulduzi. 1966